

“YOSH TADQIQOTCHI” ilmiy elektron jurnali

Vebsayt: <http://2ndsun.uz/index.php/yt>

AFG'ONISTONDAGI SIYOSIY VAZIYATNI IZGA SOLISHDAGI O'ZBEKISTONNING SAY-XARAKATLARI “BOLTA” LEKSEMASI ISHTIROK ETGAN O'ZBEK VA RUS XALQ PAREMALARINING LINGVOMADANIY TAHLILI

Mustafoyeva Lobar Maxmutovna¹ Karimova Moxinabonu Amin qizi²

BuxDUPI O'zbek va rus tillari kafedrasida o'qituvchisi

BuxDUPI O'zga tili guruhlarida rus tili yo'nalishi 1-bosqich talabasi

INFO:

Qabul qilindi: 20.03.2022

Ko'rib chiqildi: 21.03.2022

Chop etildi: 22.03.2022

Kalit so'zlar: rus va o'zbek xalq paremalari, uy-ro'zg'or buyumlari, maqol, qiyosiy tahlil, mental xususiyatlar.

ANNOTATSIYA

Maqol va matallar olami turli soha mutaxassislari hisoblangan olimlar – paremiologlar, tilshunolar, adabiyotshunolar, folklorshunolar, etnograflarning tadqiqot olib borishlari uchun “hosildor maydon” hisoblanadi. Bu tabiiy hol, chunki maqol shaklan ixcham, sodda bo'lishiga qaramay, turli nuqtayi nazardan ko'rib chiqilishi mumkin. Ushbu maqolada uy-ro'zg'or buyumi “bolta” leksemasi ishtirok etgan rus va o'zbek xalq paremalari tahlili amalga oshirilgan.

Copyright © 2022. [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Maqollar xalqimizning ko'p asrlik hayotiy tajribalari va maishiy turmush tarzining bamisoli bir oynasidir. Inson o'zi chuqur va atroflicha bilgan tushunchalar, kundalik hayotida tez-tez ishlatadigan so'zlar asosida nimadir yaratishga, ijod qilishga harakat qiladi. Maqollarning xalq og'zaki ijodi janri sifatidagi xususiyati ham shunda. Chunki aniq tushuncha va tasavvurga ega bo'lmasdan turib, biror narsa

yoki buyumning nomini ko'chma ma'noda qo'llash amrimahol. Demak, maqollarning xalq ijtimoiy, maishiy hayotidagi voqea-hodisa, narsa-buyum nomlari asosida paydo bo'lishi bunday so'zlarning kundalik hayotda ko'p ishlatilishi, xalq tafakkuri, ongiga singib ketishi bilan bevosita bog'liq [1,118].

Uy-ro'zg'or buyumlariga oshxonada ishlatiladigan anjomlar: idish-tovoq, mahsulotlarni saqlash uchun mo'ljallangan idishlar hamda oshxonadan tashqari turmushda ishlatidigan narsa-buyumlar kiradi. Uy-ro'zg'or buyumlari nomi qatnashgan paremalarni qiyoslash orqali turli xalqlar turmush tarzining bir-biriga o'xshash jihatlari va har bir xalqning o'ziga xos, takrorlanmas xususiyatlarini aniqlash mumkin.

O'rganishlar jarayonida uy-ro'zg'or buyumlari nomi qatnashgan rus xalq paremalari orasida "topor" (bolta) leksemasi yetakchi o'rinda turishi, o'zbek xalq paremalarida ham ko'p uchrashi aniqlandi.

Bolta – biror narsani (yog'ochni, go'shtni va sh.k.) chopish, kesish, yorish uchun ishlatiladigan, tig'i dastasiga parallel metall asbob.

Oyog'iga (yoki tagiga, ildiziga, tomiriga) bolta urmoq (yoki qo'yimoq). Asosini, zaminini bo'shashtirib, qirqib, halokatga yo'llamoq, puturdan ketkizmoq [2,310].

Топор (bolta) – Yog'och dastagiga tig'li temir o'rnatilgan, kesish va chopish uchun mo'ljallangan asbob, bir tomoni o'tkir pichoq, ikkinchi tomoni esa muhrasi... Qadimiy qurol-aslahalar turlaridan biri... Shavqatsizlik, zo'ravonlik belgisi sifatida qo'llaniladi (ko'chma ma'noda) [3, 643].

Bolta daraxtlarni kesish, duradgorlikda – yog'och mahsulotlariga shakl berish uchun ishlatiladi. Qadimda va O'rta asrlarda bolta keng tarqalgan sovuq qurol bo'lgan. U ham ish quroli, ham qurol-aslahalar turi hisoblangan.

Bolta rus yoki o'zbek millati tomonidan yaratilgan qurol emas, u azaldan dunyoning ko'plab xalqlari orasida keng qo'llangan, shuning uchun ma'lum bir milliy xarakterga ega emas.

Rossiya o'rmonlarga boy mamlakat ekanligi hammaga ma'lum. Rus xalqining ajdodlari hayotini boltasiz tasavvur qilib bo'lmaydi, chunki u ham dehqon, ham ovchi uchun eng zarur mehnat vositasi sanalgan. Qadim zamonlardan Rossiyada uylar yog'ochdan qurilgan, shu sababli ularda duradgorlik kasbi yuqori darajada rivojlangan, deyarli barcha aholi duradgorlik bilan shug'ullangan.

Ruslar orasida qadimdan boltaning asosiy ish quroli sifatida ishlatilishi, u bilan bog'liq turli xil ma'nodagi xalq folklori na'munalari, shu qatorda paremalarning paydo bo'lishiga olib kelgan: *Топор – всему делу голова* (Bolta – barcha ishning boshi); *Топор – кормилец* (Bolta – boquvchi); *Топор одевает, топор обувает* (Bolta ham kiyim kiygizadi, ham – poyabzal); *С топором весь свет пройдешь* (Bolta bilan butun dunyoni kezasan). O'zbek xalqida ham bolta zarur mehnat quroli hisoblangan. "Bolta"ga nisbatan ijobiy munosabatni o'zbek xalq paremalarida ham uchratish mumkin: *Boltaliga soyda o'tin, boltasizga qayda o'tin*.

Bundan tashqari rus xalqi orasida bolta bilan bog'liq ko'pgina an'ana va urf-odatlar ham shakllangan: bolta va unga o'xshash boshqa tig'li temir asboblarning har xil kassaliklarni va jin-ajinlarni haydovchi qurol deb hisoblangan.

Bolta bilan ishlash og'ir jismoniy mehnatni, katta kuchni talab qiladi, shu sababli bolta azaldan faqat erkaklarning ish quroli hisoblangan. Ayollar esa aksincha, uyda o'tirib, og'ir bo'lmagan ishlar, masalan: ip yigirish bilan mashg'ul bo'lishgan. Shu nuqtayi nazardan kelib chiqib "bolta" so'zi metaforik ma'no kasb etib, "erkak" so'zi o'rnida qo'llangan: *Семь топоров вместе лежат, а две прялки врознь* (yettita bolta bir joyda yotibdi, ikkita charx (ip yigiruv charxi) ayro [5, 13]. Ushbu paremada "bolta" va "charx" so'zlari ko'chma ma'noda "erkaklar" va "ayollar" ma'nosini berishga xizmat qilgan, ya'ni "yetti erkak birgalashishi mumkin, ammo ikki ayol kelisholmaydi". *Прялка рогата, топор комоват* (charx shoxdor, bolta yumshoqroq) - "erkak uydagi ayoldan ko'ra murosali, yaxshi chiqisha oladi" [7, 84].

"Bolta" leksemasi ishtirok etgan rus xalq paremalarida xalqning tarixi ham aks etgan. *От топора щепки летят, подати оплачивают* (boltadan paypahalar uchadi, o'lpon to'lanadi). Ya'ni jismoniy mehnat doim o'g'ir bo'lgan, lekin shuning ortidan rus krestyanlari (dehqonlari) soliqlarini to'lashgan. "Подать" (o'lpon) - Rossiya inqilobidan oldin dehqonlar, hunarmandlar va mayda savdogarlardan olingan soliq turi [8, 430]. *По нынешним порядкам мужику топора не оплатить* (Hozirgi tartiblar bilan boltani to'lab bo'lmas). *Ныне топору на свете места нет* (Endi olamda boltaning o'rni yo'q). Birinchi maqolda davlatdagi to'ntarilishlar, islohotlar oddiy aholining ahvolini yaxshilamagani, aksincha, quyi qatlam vakillarining turmushini yanada og'irlashtirgani nazarda tutilyapti. Ikkinchi maqolda esa o'rmon daraxtlarini kesish qonuniy taqiqlangani tufayli oddiy dehqonlar qiyin vaziyatda qolgani ifoda etilgan.

Rus xalq paremalarida "bolta" leksemasi inson sifatlari, xarakteri jihatlarini ifodalashda ham vosita sifatida qo'llangan. Bolta o'tkir qurol bo'lgani bois xavfli, boshqalarga ziyon yetkazadigan odamlarni ta'riflashda qo'llangan: *Словно топор: не обрежет, так зашибет* (Xuddi boltadek: kesmaydi, maydalab tashlaydi).

O'zbek xalq paremalarida "bolta" leksemasi vositasida inson xarakterining ham ijobiy, ham salbiy jihatlari ta'riflangan. Masalan: odamlardagi **kuch-qudratni** - *Bolta bo'lsang, ur, kunda bo'lsang, chida; Ming daraxtning boshini bir bolta chopar; O'roqchining ming urgani, boltachining bir urgani; qo'pollik, yomon so'zlilikni* - *Yaxshining so'zi - oltin, yomonning so'zi - bolta; Bolta tegmagan yog'och bo'lmas; manmanlikni* - *O'tin ayirgan bolta maydonda qolar* [6, 43] kabi maqollar ifodalagan.

Jamiyat rivojlanishi bilan so'zlarning semantik doirasi ham kengayib boradi, masalan dastlab o'ziga xos mehnat quroli nomini bildirgan "bolta" leksemasi asta-sekin boshqa ma'nolarda ham qo'llana boshlagan. Masalan: *С медведем дружись, а за топор держись* (Ayiq bilan do'stlash, lekin boltang yoningda bo'lsin). Bunda ayiq - yirtqich hayvon - xavfli odamni anglatadi, bolta esa undan himoya vositasi sifatida ishlatiladi. O'zbek xalq paremalari orasida ham "bolta" leksemasi ishtirokida ayni shunday ma'noni ifodalagan ekvivalentlarni uchratish mumkin: *Sipohidan oshnang bo'lsa, yoningda boltang bo'lsin. Safarga o'tlanma safar xaltasiz, zinhor yo'lga chiqma yaroq-boltasiz*. Quyidagi paremalarda "bolta" insonni xavf-xatardan himoya qiluvchi qurol sifatida qo'llangan.

Bolta tushguncha kunda dam olar o'zbek xalq paremasida "mashaqqatli damlar oralig'idagi osoyishtalikdagina kishi nafas rostlay oladi", ya'ni "bolta" leksemasi paremada mashaqqatli damlarni bildirib kelgan. *Daraxt sop bermasa, bolta kesolmas* maqolida esa "bolta" dushman ma'nosida qo'llangan. "Daraxtning o'z yo'g'ochi boltaga sop bo'lib, tagidan qulatgani kabi yurt ichidan chiqqan sotqin dushmanga sir-asrorni ma'lum qilib, yurtning dushman tomonidan zabt etilishiga ko'maklashadi" deyilmoqda [4, 76].

Qisqasi, birinchi bosqich sinonimlarining lug'atlari asosan ro'yxatlardan tashkil topgan bo'lib, so'z turkumlari tematik tamoyillar asosida tashkil etilgan bo'lib, ritorikani o'rgatish, so'zlarning nozik semantik farqlarini tushunish va nutqda ishlatish uchun ishlatiladi. faqat ro'yxatlar emas, balki ularning izohlari berilgani, izohlarda sinonimlarning tarixiy taraqqiyoti, xoh og'zaki yoki adabiy tilga xos bo'lsin, xoh o'z yoki o'zlashtirilgan qatlam so'ziga oid ma'lumotlar ham borligi kuzatiladi.¹

Keltirilgan maqolada zoonim komponentlari bo'yicha milliy-madaniy dunyoqarashni o'z ichiga oladi va ahamiyati muhokama qilinadi. Zoonimlar maslahat berish, to'g'ri yo'l ko'rsatish, ibrat olish, hayot, inson va tabiat, inson va koinot, inson va boshqalar falsafasini inlgilash uchun keng qo'llaniladi.²

Maqolada oziq-ovqat mahsulotlari nomlarini o'z ichiga olgan hamda rus va o'zbek til madaniyatlarining o'ziga xos xususiyatlarini ifodalovchi paremiyalarning qiyosiy tahlili keltirilgan. Material sifatida oziq-ovqat mahsulotlarining nomlarini o'z ichiga olgan rus va o'zbek paremiyalaridan foydalaniladi, rus tilidagi maqol va matallarni tahlil qilish va ularni o'zbek maqollari va maqollari bilan taqqoslash dunyoning gastronomik rasmiga ikki xalq orasida rivojlangan va butun dunyoda mustahkamlangan yangi tafsilotlarni qo'shishga imkon beradi.³

Kompyuterlar til o'rganish joriy qilinishi boshladi beri (va umuman ta'lim) odamlar to'g'ri, bu texnologiyalar qilamiz investitsiya bizga pul uchun qiymati beradi yoki yo'qligini so'radi bor. Raqamli texnologiyalar umuman jamiyatda o'z o'rnini egallaganligi sababli, ushbu savol tez-tez so'ralmaydi, ammo bizda mavjud bo'lgan texnologiyalardan samarali foydalanilganligiga ishonch hosil qilish muhimdir.⁴

Maqolada madaniyatlararo aloqalar nazariyasi kontekstida rus adabiyotining propedeutik kursini o'rganish haqida gap boradi. Taqdim etilgan ilmiy yo'nalishda turli xil milliy adabiyotlarni qiyosiy-tarixiy, ancha tipologik o'rganish muammolari eng istiqbollidir.⁵

Til portfoliosi o'zlikni anglash, o'zlikni anglash, o'zlikni kamol toptirish vositasi sifatida qaraladi.

¹ Mirxanova, G. R. (2022). STAGES OF ENHANCEMENT OF SYNONYM DICTIONARIES. *International Journal of World Languages*, 2(1).

² Tosheva, D. (2016). National-cultural outlook onto the zoonym component aphorisms. *Journal of Social Sciences and Humanities Research*, 4(03), 22-25.

³ Maxmutovna, M. L. (2022). LINGUOCULTURAL FEATURES OF GASTRONOMIC PAREMIAS IN RUSSIAN AND UZBEK LANGUAGES. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)*, 3(1), 111-116.

⁴ Bozorova, N. X., & Salixova, Z. A. Using Technology to Assist in Vocabulary Acquisition and Reading Comprehension. *International Journal on Integrated Education*, 2(6), 213-215.

⁵ Sharipovna, B. M. (2020). Studying of a propaedeutic course of the Russian literature in a context of the theory of intercultural communications. *Academy*, 4 (55).

O'yin texnologiyalari bilan rus tili fanidan amaliy darsning parchasi va dars natijalari asosida kasbiy yo'naltirilgan o'quvchilarning olgan ko'nikmalarini sinash uchun jadval berilgan.⁶

Adabiy tarjimani baholashning asosiy mezonlari nafaqat original matnga yaqin, balki ish uslubi va muallifning shaxsiy uslubini ham saqlaydi. Ushbu qisqa maqolada, belgilangan aloqa muammosini hal qilish uchun tarjimonga nima kerakligini aniqlashga harakat qilamiz.⁷

Odamlar tug'ilganda hamma narsani tushunmaydilar, lekin ular tushuna olishlari uchun hamma narsani o'rganishlari kerak. Masalan, chet tilini o'rganishni o'zaro; hamma ham buni tushuna olmaydi, lekin ba'zi ona tili bo'lmaganlar bu tildan juda yaxshi foydalanishlari mumkin. Bu nafaqat chet tili, balki boshqa fanlar bilan ham bog'liq. Shuning uchun, o'quv jarayonida ba'zi odamlar har bir mavzuni yoki bir nechta mavzularni juda tez va yaxshi o'rganishlari mumkin. Boshqa tomondan, ba'zi odamlar o'rganishda muammolarga duch kelishadi.⁸

So'zning semantik hajmi, til korpusi va o'zbek tili korpusini yaratish tabiati ushbu maqola tahlili ostida. Semasiologik tadqiqotlar uchun prinsipial ahamiyatga ega bo'lgan bu masala tilshunoslikda turlicha talqin qilingan.⁹

Adabiy tarjimani baholashning asosiy mezonlari nafaqat original matnga yaqin, balki ish uslubi va muallifning shaxsiy uslubini ham saqlaydi. Ushbu qisqa maqolada, belgilangan aloqa muammosini hal qilish uchun tarjimonga nima kerakligini aniqlashga harakat qilamiz.¹⁰

Markaziy Osiyodagi Uyg'onish davri jamiyatning siyosiy, iqtisodiy va ma'naviy hayotida eng katta yutuqlarga erishdi. Bu davrda siyosiy va huquqiy fanlar, yangi adabiyot va san'at, tibbiyot, falsafa, yangi estetik ong yaratildi.¹¹

Hozirgi davrga kelib O'zbekistonda ayollar jumladan, xotin-qizlarning qonuniy-ijtimoiy manfaatlarini himoya qilish, ayollarning mamlakat siyosiy hayotidagi to'laqonli ishtirokini ta'minlash, gender tenglik va reproduktiv salomatlik bo'yicha olib borilayotgan davlat siyosatiga jahon hamjamiyati ya'ni BMT, xalqaro mehnat tashkiloti, YUNISEF, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti kabi nufuzli xalqaro ixtisoslashgan muassasalar tomonidan yuqori baho berilmoqda.¹²

Shunday qilib, rus va o'zbek xalqlarining "bolta" leksemi ishtirok etgan paremlarini o'rganish uning har ikkala millat vakillari uchun sevimli ish quroli bo'lganini, unga nisbatan himoya vositasi sifatida qaralganligini va, ko'pincha, insonlarning yaxshi fazilatlarini ta'riflashda qo'llanganini ko'rsatadi. Demak,

⁶ Shodiyeva, D. Y. (2019). LANGUAGE PORTFOLIO-A TOOL FOR SELF-REALIZATION OF PROFESSIONAL-LANGUAGE COMPETENCIES OF A STUDENT. *Theoretical & Applied Science*, (11), 131-135.

⁷ Муродов, Г., & Саидова, Р. (2017). Интерпретация терминов и их анализ. *Молодой ученый*, (13), 703-705.

⁸ TX, A. S. A. Learning Strategies and Learner Characteristics. *International Journal on Integrated Education*, 2(6), 206-208.

⁹ Bahodirovna, A. D. Semantic Labeling of Language Units. *International Journal on Integrated Education*, 3(1), 177-179.

¹⁰ Саидова, М. Р., & Болтаева, М. Ш. (2020). Обучение профессиональным и общекультурным компетенциям студентов направления «туризм» на занятиях русского языка. *Достижения науки и образования*, (5 (59)), 48-50.

¹¹ Tolibjonovich, M. T. (2021). EASTERN RENAISSANCE AND ITS CULTURAL HERITAGE: THE VIEW OF FOREIGN RESEARCHERS. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(05), 211-215.

¹² Фуломжонов, О. Р. Ў. (2021). ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЁТИНИНГ ЯНГИ БОСҚИЧИДА ГЕНДЕР ТЕНГЛИКНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ИЖТИМОИЙ АҲАМИЯТИ. *Scientific progress*, 1(4).

rus xalqi orasida bolta mehnat quroli sifatida katta ahamiyatga ega bo'lib, uning ortidan kishilar ham uy qurib, ham ro'zg'or tebratgan, shu sababli bolta oilaning boshi, boquvchisi bo'lmish erkaklarga qiyoslangan. Bolta har ikkala xalqning muhim ish quroli bo'lganligi bois bir qator paremalarda sevimli obrazga aylangan. Paremalar – bu millatning ruhi, ularni o'rganish millat ruhini anglashning kalitidir. Turli xalqlar paremalarini lingvomadaniy tahlil qilish natijasida ularning ongida yashagan goyalarining, dunyoqarashining, mental xususiyatlarining o'zaro o'xshashlik yoki farqlarini ko'rish mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Mirxanova, G. R. (2022). STAGES OF ENHANCEMENT OF SYNONYM DICTIONARIES. *International Journal of World Languages*, 2(1).
2. Tosheva, D. (2016). National-cultural outlook onto the zoonym component aphorisms. *Journal of Social Sciences and Humanities Research*, 4(03), 22-25.
3. Maxmutovna, M. L. (2022). LINGUOCULTURAL FEATURES OF GASTRONOMIC PAREMIAS IN RUSSIAN AND UZBEK LANGUAGES. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)*, 3(1), 111-116.
4. Bozorova, N. X., & Salixova, Z. A. Using Technology to Assist in Vocabulary Acquisition and Reading Comprehension. *International Journal on Integrated Education*, 2(6), 213-215.
5. Sharipovna, B. M. (2020). Studying of a propaedeutic course of the Russian literature in a context of the theory of intercultural communications. *Academy*, (4 (55)).
6. Shodiyeva, D. Y. (2019). LANGUAGE PORTFOLIO-A TOOL FOR SELF-REALIZATION OF PROFESSIONAL-LANGUAGE COMPETENCIES OF A STUDENT. *Theoretical & Applied Science*, (11), 131-135.
7. Муродов, Г., & Саидова, Р. (2017). Интерпретация терминов и их анализ. *Молодой ученый*, (13), 703-705.
8. TX, A. S. A. Learning Strategies and Learner Characteristics. *International Journal on Integrated Education*, 2(6), 206-208.
9. Bahodirovna, A. D. Semantic Labeling of Language Units. *International Journal on Integrated Education*, 3(1), 177-179.
10. Саидова, М. Р., & Болтаева, М. Ш. (2020). Обучение профессиональным и общекультурным компетенциям студентов направления «туризм» на занятиях русского языка. *Достижения науки и образования*, (5 (59)), 48-50.
11. Tolibjonovich, M. T. (2021). EASTERN RENAISSANCE AND ITS CULTURAL HERITAGE: THE VIEW OF FOREIGN RESEARCHERS. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(05), 211-215.
12. Фуломжонов, О. Р. Ў. (2021). ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЁТИНИНГ ЯНГИ БОСҚИЧИДА ГЕНДЕР ТЕНГЛИКНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ИЖТИМОЙ АҲАМИЯТИ. *Scientific progress*, 1(4).